

УДК 93/94

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ
О СОВЕТСКИХ СОЛДАТАХ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В КИТАЕ****USING GEOINFORMATION TECHNOLOGIES TO PRESERVE THE MEMORY OF SOVIET
SOLDIERS WHO DIED DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN CHINA****Мауткина В.Е., Анисимов Н.В.
Mautkina V.E., Anisimov N.V.***Вологодский государственный университет, г. Вологда
Vologda State University, Vologda*

Аннотация. В статье рассматривается применение современных геоинформационных технологий (ГИС) для систематизации и визуализации данных о советских солдатах, погибших на территории Китая в годы Великой Отечественной войны. Используя архивные и мемориальные источники, создана структурированная база данных, анализ которой позволил выявить закономерности в географическом распределении потерь, маршрутах перемещения войск и местах захоронений. Визуализация данных в ГИС способствует более глубокому пониманию масштабов боевых действий и памяти о героях, что важно для практик сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

Abstract. The article discusses the use of modern geographic information technologies (GIS) for systematization and visualization of data on Soviet soldiers who died in China during the Great Patriotic War. Using archival and memorial sources, a structured database was created, the analysis of which made it possible to identify patterns in the geographical distribution of losses, troop movement routes and burial sites. Data visualization in GIS contributes to a deeper understanding of the scale of military operations and the memory of heroes, which is important for the practices of preserving historical memory and patriotic education.

Ключевые слова: геоинформационные системы, память о войне, историческая память, военные потери, Китай, архивные источники, картография, визуализация данных, военная история.

Keywords: geographic information systems, war memory, historical memory, military losses, China, archival sources, cartography, data visualization, military history.

В последние годы возрос интерес к цифровым методам сохранения и популяризации исторической памяти. Особенно важную роль в этом процессе играет внедрение геоинформационных систем (ГИС), позволяющих визуализировать и анализировать исторические события с пространственной точностью. В рамках сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны особое значение приобретает увековечивание памяти о советских солдатах, погибших на территории Китая в годы войны, чьи судьбы зачастую остаются неизвестными или недостаточно освещенными. Создание цифровых карт, баз данных и информационных систем способствует формированию объективной и доступной картины исторического наследия, что важно для научных исследований, образовательных программ и патриотического воспитания [5].

Настоящее исследование направлено на разработку и внедрение геоинформационной базы данных, которая позволяет систематизировать сведения о советских солдатах, погибших и захороненных в Китае в 1941–1945 годах, а также визуализировать основные маршруты перемещения войск и места массовых захоронений.

Для формирования базы данных использовались архивные документы, региональные мемориальные проекты, материалы научных исследований и краеведческих организаций. Основными источниками информации выступали:

- сайт «Память народа», содержащий оцифрованные архивные сведения о погибших участниках войны [1];
- региональный проект «Книга памяти Вологодской области», предоставляющий сведения о солдатах из этого региона [2];
- материалы Русского географического общества, включающие описание мемориальных комплексов и памятников [3].

Данные были систематизированы, проверены и внесены в структурированную базу данных в формате таблицы с использованием критериев визуализации для обозначения полноты и точности информации (см. рис. 1).

номер	Фамилия	Имя	Отчество	дата рождения	Дата призыва	Место рождения	Место призыва	Место смерти	Данные о захоронении	Данные о наградах	Звание	Точность в местоположении и места рождения	Точность в местоположении и места смерти	Возможность, что это не один человек
40	Воробьев	Геннадий (Геннадий)	Николаевич	___1924	___1942	Иркутская обл., Качугский р-н, с. Верхоленик	Якутский РВК, Якутская АССР, Якутский р-н	Китай			красноармеец	+	-	-
41	Балок	Николай	Трофимович	___1915	___1942	Приморский край, Партизанский р-н, с. Новолитовск	Тернейский РВК, Приморский край, Тернейский р-н	Китай	Китай, г. Нанкин, Приморский край, Молотовский р-н, Полтавский с/с, с. Полтавка		мл. сержант	-	+	+
42	Казека	Дмитрий	Иванович	___1926	___1943	Амурская обл., Куйбышевский р-н, с. Б. Церковка, Амурская обл., Белогорский р-н	Куйбышевский РВК, Амурская обл., Куйбышевский р-н	Китай			красноармеец	+	-	+
43	Евшин	Владимир	Аркадьевич	___1925		Вологодская обл.	Коношский РВК, Архангельская обл., Коношский р-н	Китай (Маньчжурия)			мл. лейтенант	-	-	+
44	Гайдай	Алексей	Моисеевич	___1922	___1941	Хабаровский край, Бизанский р-н, Лончаково, Хабаровский край, Бизанский р-н	Бизанский РВК, Хабаровский край, Бизанский р-н		г. Лаохшань, северо-восточнее, 2 км		красноармеец	+	+	-
45	Грубников	Алексей	Гаврилович	___1926	___12.1942; ___1943	Воронежская обл., Воронежская обл., Корочанский р-н, с. Карча	Чернышевский РВК, Читинская обл., Чернышевский р-н	Китай			красноармеец	+	-	-
46	Губин	Федор	Николаевич	___1926	___1943	Воронежская обл., Лосевский р-н, с. ...	Лосевский РВК, Воронежская обл., ...	Китай			красноармеец	+	-	-

Рис. 1 Скриншот части базы данных

Обработка данных позволила выявить основные географические тенденции: большинство солдат было призвано из центральных и северных регионов России, а около 66% погибших похоронены на территории Китая (см. рис. 2), что свидетельствует о специфике боевых действий и организации похорон. На основе собранной информации построена карта в QGIS, отображающая города захоронений, маршруты перемещения войск, а также распределение потерь по регионам. Анализ карты показал ключевые направления боевых действий и стратегические точки, связанные с историей освобождения Китая от японской оккупации (см. рис. 3).

Рис. 2 Диаграмма мест захоронения

Карточные и графические материалы в GIS-формате позволяют не только визуализировать географию событий, но и проводить пространственный анализ, выявлять закономерности, а также формировать образовательные и патриотические проекты, способствующие сохранению памяти [4].

Использование ГИС в целях сохранения истории позволяет создавать объективные и доступные источники информации о героическом прошлом. В данном исследовании показано, что цифровые карты и базы данных служат мощным инструментом для визуализации судьбы участников войны, а также помогают в организации мемориальных мероприятий и научных исследований. Кроме того, внедрение современных технологий способствует формированию устойчивых связей между поколениями и укреплению патриотической идентичности.

Рис. 3. Карта продвижения войск СССР по территории Китая и места массовых захоронений советских солдат

Разработанная модель геоинформационной базы данных и визуализация исторических данных в GIS-формате подтвердили свою эффективность в задачах сохранения и популяризации памяти о советских солдатах, погибших в Китае в годы Великой Отечественной войны. Создание интерактивных карт и автоматизированных систем анализа способствует более глубокому пониманию масштабов и особенностей боевых действий, а также способствует формированию объективных исторических источников. Внедрение ГИС-технологий в деятельность по сохранению исторической памяти открывает новые возможности для научных исследований, образовательных программ и патриотического воспитания, укрепляя связь поколений и способствуя развитию культуры памяти.

Источники и литература (References)

1. «Память народа» – официальный сайт. Режим доступа: <https://pamyat-naroda.ru/> (дата обращения: 15.04.2025).
2. «Книга памяти Вологодской области» – официальный сайт. Режим доступа: <https://vologda.kp.ru/> (дата обращения: 15.04.2025).
3. Русское географическое общество. Мемориальные объекты советским воинам на территории Китая. Режим доступа: <https://www.rgo.ru/> (дата обращения: 15.04.2025).
4. Баранов В. А., Иванова Е. В. Геоинформационные системы: теория и практика. М.: Наука, 2015. 312 с.
5. Воронцов А.В. Геоинформационные технологии в исторических исследованиях // История и компьютер. 2017. № 4. С. 45–52.